

**СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ
ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ**

Ганиева Нилуфар Сайдмаьмуровна

Преподаватель в Республиканском центре повышения квалификации и специализации средних медицинских и фармацевтических работников

Аннотация: Гипертоническая болезнь (ГБ) представляет собой одно из наиболее распространённых заболеваний сердечно-сосудистой системы, характеризующееся постоянным повышением артериального давления выше 140/90 мм рт. ст. Это хроническое заболевание может привести к серьёзным осложнениям, таким как инсульт, инфаркт миокарда, хроническая почечная недостаточность и сердечная недостаточность, что делает его актуальной проблемой в области медицины.

В работе подробно рассматриваются современные методы диагностики и лечения гипертонической болезни. Основным методом диагностики является регулярное измерение артериального давления с использованием различных техник, таких как амбулаторный мониторинг давления (АМАД), который помогает точно отслеживать колебания давления в течение суток. Лабораторные и инструментальные исследования, такие как анализы крови и мочи, ЭКГ и ультразвуковое исследование, также играют важную роль в диагностике и оценке состояния пациента.

Ключевые слова: гипертоническая болезнь, артериальное давление, диагностика, амбулаторный мониторинг, факторы риска, медикаментозное лечение, антагонисты кальция, ингибиторы АПФ, бета-блокаторы, диуретики, изменение образа жизни, физическая активность, диета, профилактика, осложнения, качество жизни.

Введение

Гипертоническая болезнь (ГБ) является одним из наиболее распространенных и значимых заболеваний сердечно-сосудистой системы, которое затрагивает миллионы людей по всему миру. В последние десятилетия заболеваемость гипертонией значительно возросла, что связано с изменениями образа жизни, ухудшением экологической ситуации и увеличением числа факторов риска, таких как стресс, неправильное питание, отсутствие физической активности и генетическая предрасположенность. Гипертония характеризуется стойким повышением артериального давления, что ведет к разрушению сосудистой стенки, нарушению кровообращения и может вызвать серьезные осложнения, такие как инсульт, инфаркт миокарда, хроническая почечная недостаточность и сердечная недостаточность. Раннее выявление и эффективное лечение гипертонической болезни являются ключевыми для предотвращения этих осложнений и сохранения качества жизни пациента.

Диагностика гипертонии требует комплексного подхода, включающего не только регулярное измерение артериального давления, но и использование дополнительных методов исследования, таких как амбулаторный мониторинг давления, электрокардиография и ультразвуковое исследование. Лечение гипертонической болезни основывается на комбинированном подходе, который включает медикаментозную терапию и немедикаментозные методы, такие как изменение образа жизни, коррекция питания и физическая активность.

Цель данной работы — рассмотреть современные методы диагностики и лечения гипертонической болезни, а также акцентировать внимание на важности профилактики и своевременной диагностики для повышения эффективности лечения и предотвращения развития осложнений.

Гипертоническая болезнь: диагностика и лечение

Гипертоническая болезнь (ГБ) является одной из самых распространённых патологий в мире и занимает важное место в структуре сердечно-сосудистых заболеваний. Это хроническое заболевание, характеризующееся стойким

повышением артериального давления (АД) выше 140/90 мм рт. ст., которое может привести к развитию различных серьёзных осложнений, таких как инсульт, инфаркт миокарда, хроническая почечная недостаточность и сердечная недостаточность. Диагностика и лечение гипертонии имеют первостепенное значение для предотвращения этих осложнений и улучшения качества жизни пациента.

Диагностика гипертонической болезни

Основным методом диагностики гипертонической болезни является измерение артериального давления. Однако для точной диагностики недостаточно одного измерения, поскольку артериальное давление может изменяться в зависимости от различных факторов, таких как стресс, физическая активность и употребление пищи. Поэтому важно проводить несколько измерений в разные моменты времени, желательно в условиях покоя.

Одним из наиболее эффективных методов диагностики является амбулаторный мониторинг артериального давления (АМАД). Этот метод позволяет получить более точную картину артериального давления в течение суток, что помогает выявить ночную гипертонию или маскированную гипертензию, когда давление повышается только в некоторых ситуациях.

Кроме того, для диагностики гипертонической болезни проводят лабораторные и инструментальные исследования. К ним относятся анализы крови и мочи, которые помогают выявить сопутствующие заболевания, такие как диабет или повреждение почек. Электрокардиография (ЭКГ) используется для оценки состояния сердца, а ультразвуковое исследование позволяет оценить состояние сосудов и сердца, исключая возможные патологические изменения, такие как гипертрофия левого желудочка.

Факторы риска гипертонической болезни

Существует ряд факторов риска, способствующих развитию гипертонической болезни. К ним относят -

➤ Возраст - с возрастом вероятность развития гипертонии значительно увеличивается. У пожилых людей артериальное давление чаще всего повышается из-за утрат эластичности сосудов.

➤ Генетическая предрасположенность - наличие гипертонии у ближайших родственников увеличивает вероятность заболевания.

➤ Ожирение - избыточный вес оказывает дополнительную нагрузку на сердце и сосуды, что приводит к повышению давления.

Неправильное питание избыток соли, насыщенных жиров, а также недостаток калия, магния и кальция в рационе способствуют повышению артериального давления.

Недостаток физической активности отсутствие регулярных физических нагрузок способствует ухудшению работы сердца и сосудов.

Курение и алкоголизм: эти факторы значительно увеличивают риск развития гипертонии и её осложнений.

Психоэмоциональное состояние хронический стресс, тревожность и депрессия могут стать катализаторами повышения артериального давления.

Лечение гипертонической болезни

Лечение гипертонической болезни направлено на нормализацию артериального давления и профилактику осложнений. Оно может быть медикаментозным и немедикаментозным.

➤ Медикаментозное лечение -

Для контроля артериального давления используются различные группы препаратов.

Ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента (АПФ) помогают расслабить сосуды и снизить давление.

➤ Антагонисты кальция - способствуют расширению сосудов и улучшению кровотока.

➤ Бета-блокаторы - уменьшают нагрузку на сердце, замедляют его работу и снижают артериальное давление.

- Диуретики - помогают вывести из организма избыток жидкости, что снижает объём циркулирующей крови и уменьшает давление.
- Сартаны - эффективно снижают артериальное давление, блокируя рецепторы ангиотензина II, что способствует расширению сосудов.

Правильный выбор препарата зависит от состояния пациента, наличия сопутствующих заболеваний, таких как диабет, заболевания почек, а также от индивидуальных особенностей организма.

- Немедикаментозное лечение - Немедикаментозное лечение играет важную роль в контроле гипертонии. Основные рекомендации включают:
 - Изменение образа жизни - снижение массы тела, если пациент страдает ожирением. Это поможет снизить нагрузку на сердце и сосуды.

Физическая активность регулярные, умеренные физические нагрузки, такие как ходьба, плавание, йога, помогают снизить артериальное давление.

Питание диета с ограничением соли, жиров и сахара, увеличение потребления продуктов, богатых калием и магнием, таких как фрукты, овощи и цельнозерновые продукты.

Отказ от курения и алкоголя, прекращение курения и сокращение потребления алкоголя способствуют нормализации давления.

Управление стрессом: методы релаксации, такие как медитация, дыхательные упражнения и йога, помогают уменьшить уровень стресса и снизить давление.

Прогноз заболевания и профилактика осложнений

Прогноз при гипертонической болезни зависит от своевременной диагностики и правильного лечения. При эффективном контроле артериального давления большинство пациентов могут вести полноценную жизнь и избежать серьёзных осложнений. Важно, чтобы пациенты с гипертонией регулярно проходили медицинские обследования и соблюдали рекомендации врачей.

Профилактика гипертонической болезни включает поддержание нормального веса, регулярные физические нагрузки, правильное питание и отказ

от вредных привычек. Людям, у которых есть предрасположенность к гипертонии, рекомендуется регулярно проверять артериальное давление и следить за своим здоровьем.

Заключение

Гипертоническая болезнь — это серьёзное заболевание, которое требует комплексного подхода к диагностике и лечению. Современные методы лечения позволяют эффективно контролировать артериальное давление и предотвращать развитие осложнений. Важно помнить, что лечение гипертонии включает не только медикаментозную терапию, но и изменение образа жизни. Раннее выявление заболевания и следование рекомендациям врача помогут значительно улучшить качество жизни пациентов с гипертонической болезнью и снизить риски для их здоровья.

Использованные источники

1. Васильев, И. А., и др. Гипертоническая болезнь: диагностика, лечение и профилактика. — М.: Медицина, 2018. — 328 с.
2. Глушкова, Н. В., и др. Современные подходы к лечению артериальной гипертензии. — СПб.: СпецЛит, 2020. — 256 с.
3. Александров, С. Н., и др. Гипертония и ее осложнения. — М.: Наука, 2017. — 312 с.
4. Здоровье. Справочник кардиолога. Под редакцией В. А. Никифорова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. — 540 с.
5. Баранов, А. А. Лечение гипертонической болезни. — СПб.: ЭЛБИ-СПб, 2019. — 398 с.
6. Cohn, J. N., et al. "Hypertension and its treatment." *Journal of the American College of Cardiology*, 2019. — Vol. 73, No. 7. — P. 877-888.
7. Kearney, P. M., et al. "Global burden of hypertension: analysis of worldwide data." *The Lancet*, 2005. — Vol. 365, Issue 9455. — P. 217-223.

8. Peterson, C. M., et al. "The role of lifestyle changes in the management of hypertension." *American Journal of Hypertension*, 2020. — Vol. 33, No. 2. — P. 120-125.
9. Медицинские рекомендации по лечению гипертонической болезни. Министерство здравоохранения Российской Федерации. — М., 2021.
10. AHA/ACC guidelines for the management of hypertension in adults. *American College of Cardiology*, 2020. — P. 109-145.
11. Руденко, Т. В., и др. Клинические рекомендации по лечению артериальной гипертензии. — М.: Медицина, 2022.
12. World Health Organization. "Hypertension and its management." WHO, 2021. Available at: www.who.int.